

Synthèse des résultats

SESSION 2 | 30 jan - 3 fev 2023

Usage 1

Le véhicule va chercher les passagers et il n'y a personne à l'intérieur

Conflits et crimes 1 ... +	Sujet	Conditions	Intensité de l'impact	Occurences de l'impact	Portée de l'impact	Certitude
<p>Aa Impact brut</p> <p>Pour l'instant, dans la circulation, tous les véhicules sont occupés. Ceux qui ne le sont pas sont à l'arrêt. Ces derniers peuvent être "victimes" d'accidents ou d'incidents et de déprédation de la part d'individus ou de véhicules environnants, mais pas en être la cause active. La présence de véhicules vides et en mouvement est susceptible de modifier considérablement le déroulement des conflits (incidents) et crimes (infractions routières ayant ou non des conséquences pour des tiers). Le véhicule peut subir une panne, du guidage, ou tout simplement de la partie "automotrice", comme une crevaison et devenir un obstacle pour la circulation. Il peut aussi être victime d'un accident ou en provoquer un. Dans tous ces cas, se pose la question de la gestion de la situation. Dans la circulation, jusqu'à aujourd'hui, une part majoritaire des incidents et accidents sont gérés directement par les conducteurs. Dans l'hypothèse de véhicules autonomes, se pose la question 1/ des délais d'intervention d'un humain pour débloquer la situation et 2/ de l'identité de ces humains. Ce dernier point renvoie à la possibilité d'intervention du propriétaire (à condition qu'il soit joignable et disponible et qu'il dispose d'un moyen de locomotion pour venir sur place) ou de services privés ou étatiques. Un des risques est la nécessité pour les services de police d'être beaucoup plus fréquemment requis et de ne pouvoir assumer d'autres tâches, peut-être plus prioritaires. On notera que la situation sera particulièrement délicate si aucun des véhicules impliqués ne transporte de personne (en état de prendre la situation en charge). D'un point de vue sécuritaire, on pourrait également se demander quel type de délinquance pourrait se développer spécifiquement. Ainsi, des vols dans des véhicules en circulation (à l'arrêt à un feu, par exemple) ou des dégradations volontaires sont envisageables.</p>	<p>L'ensemble des usagers de la route est concerné, et tout particulièrement les propriétaires des véhicules impliqués dans les incidents ou accidents.</p>	<p>Pas de condition particulière, sauf pour le développement de nouvelles formes de délinquance, qui dépendront du contexte social et de l'intérêt que certains pourraient trouver à les développer.</p>				
<p>Emploi 1 ... +</p> <p>Aa Impact brut</p> <p>Possibilité d'accéder à des emplois en toute sécurité en dehors des horaires couverts par les transports en commun, ou en zone rural et sans obligation de posséder son propre véhicule</p>	<p>Travailleurs en horaires décalés et revenus modestes. Femmes (sécurité)</p>					
<p>Famille 1 ... +</p> <p>Aa Impact brut</p> <p>Il n'y a plus besoin d'un permis de conduire pour pouvoir se déplacer en voiture personnelle</p>	<p>Les adultes d'une famille</p>	<p>Possibilité de véhicule personnel autonome</p>				

Intensité de l'impact | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

Occurences de l'impact | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

Portée de l'impact | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

Certitude | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 2

Le véhicule se rend dans un centre de nettoyage pour être nettoyé sans passager

🏠 Changements démographiques 1 ... +			
Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
On ne se déplace plus, c'est la voiture qu'on envoie pour le faire. Ici se faire nettoyer mais ça pourrait être chercher les courses, les enfants etc	Tous	potentiellement besoin de main d'oeuvre pour faire certaines choses à l'arrivée de la voiture (lancement du lavage ou mettre les courses dans le coffre etc)	🔴 🔵 🟢 ———

🏠 Emploi 2 ... +			
Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Un augmentation des emplois dans les stations de lavages	les laveries de nettoyage	Il faut des employer dans les laveries en libre services pour laver les voitures	🔴 🔵 🟢 ———
<u>Le véhicule se nettoie tout seul</u>	Les employés des stations de nettoyage	Les stations permettent un nettoyage autonome	🔴 🔵 🟢 ———

🏠 Santé et bien-être 2 ... +			
Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
<u>Gain de temps pour l'utilisateur</u>	utilisateur se rendant déjà en centre de nettoyage	centre de nettoyage toujours existant	🔴 🔵 🟢 ———
Les centres de nettoyage ne sont pas forcément les endroits les plus agréables, ni les plus sécurisés (souvent situés dans des parking de grandes surfaces ou des lieux un peu isolés, par exemple). Cela peut poser des problèmes de sécurité. De plus les produits utilisés ne sont pas (pour l'instant du moins) particulièrement écologiques (impact santé ?). Enfin, on peut imaginer que ce temps (comme faire le ménage chez-soi) n'est pas le plus valorisé et que s'en dégager pourrait permettre de cob	permettre de consacrer le temps dégagé à des activités plus valorisantes en termes de bien-être des usagers.		🔴 🔵 🟢 ———

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 3

Le passager obtient des réductions en utilisant certains véhicules

Santé et bien-être 2 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
<u>Incitation à l'usage</u>	Les utilisateurs du véhicule autonome qui vont l'utiliser plus par cette incitation, les riverains et autres usagers l'espace public qui vont subir les nuisances liées à la circulation supplémentaire engendrée.	Le consumérisme habituel : 2 acheté le troisième offert, donc j'en prends 3 alors que j'en ai besoin que de 2	⊖ ⊕ ⊕ ———
<u>Utilisation accrue des véhicules (voire usage à vide) = congestion et pbs environnementaux</u>	Tout le monde		⊖ ⊕ ⊕ ———

Stratification 1 ... +			
Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
<u>Peut contribuer à réduire les inégalités socio-économiques en permettant aux utilisateurs plus modestes d'obtenir des réductions sur différents produits en fonction de leurs usages du VA</u>	Les populations dites "classes moyenne moins" et populations précaires		⊖ ⊕ ⊕ ———

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 4

Le passager communique avec les passagers des véhicules alentour pendant le transport

Conflits et crimes 1 ... +

Aa Impact brut Sujet Conditions ⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

Insultes ou autres menaces via ce moyen de communication	Tous				
--	------	--	--	--	--

Réseaux et communication 4 ... +

Aa Impact brut Sujet Conditions ⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

Création de nouveaux liens, nouveau réseau de communication	Utilisateurs de réseaux sociaux	communication possible entre les voitures connectées			
<p>Peu de choses vont changer avec cet usage. On <input type="checkbox"/> OPEN parfaitement imaginer des appels vocaux entre conducteurs de véhicules non autonomes. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un véhicule autonome permettrait un usage de l'écran et du clavier d'un téléphone ou d'une tablette, cela ramènerait simplement à l'expérience du transport en commun ou à celle d'un adolescent sur la banquette arrière de la voiture de ses parents. Tout au plus, l'intimité serait-elle accrue du fait que l'on pourrait être seul dans le véhicule. Par ailleurs, les usages actuels indique que les gens, dans les transports en commun, préfèrent communiquer avec des gens qui ne sont pas en coprésence physique - par le biais des réseaux sociaux - qu'avec leurs voisins. Bref, cette possibilité n'est pas réellement neuve et, si elle se concrétisait, n'apporterait pas réellement d'expériences ou d'impacts nouveaux.</p>	Les passagers de véhicules autonomes	Cette possibilité existe déjà de facto. Seul l'intérêt des individus pour une telle pratique serait nécessaire			
Le VA peut libérer le conducteur du temps consacré à la conduite du véhicule. Il pourrait ainsi utilisé son temps de déplacement pour se livrer à d'autres activités (comme c'est le cas actuellement dans le train qui dégage le passager de la conduite, tout en lui assurant le confort et les conditions nécessaires pour se consacrer en toute tranquillité à d'autres activités sociales : travail, loisirs, relationnel).	Tout usagers des VA				
<p>Cette pratique, bien qu'improvisée, informelle voire illégale, est déjà existante. Cela revient à ré-autoriser le téléphone au volant, car il n'y a plus de conflit entre conduire et communiquer. La nouveauté serait dans le fait de pouvoir accoster les passagers des véhicules autours. Cela existe avec les passagers du train, qui peuvent aller discuter avec des passagers d'autres voitures. Dans les faits, c'est rare. Le passage par une application de réseau social, avec la possibilité d'un anonymat lié à un avatar par exemple, peut décomplexer et faciliter la mise en relation. on imagine assez vite une variante tinder. Il peut y avoir d'autres motifs de rencontre (Linkedin). Quand on discute, on se dispute, les trolls sont là pour nous le rappeler. Si aujourd'hui on pouvait identifier les occupants des véhicules voisins et les interpeller facilement, l'essentiel serait des invectives et des griefs liés à leur conduite. Dans un véhicule autonome, ce sujet de conversation disparaîtrait. On pourrait toujours se disputer ensuite (en discutant de sujets clivants), mais la dispute ne serait plus le motif de la conversation. Il est possible aussi qu'une telle application n'aurait d'utilité qu'en cas de pépin (signaler un problème dans le véhicule, appeler un médecin...)</p>	Les passagers des véhicules qui peuvent appeler ou être appelés par les équipages d'autres véhicules	techniquement faisable, une demande existera sûrement : les bavards n'ayant même plus l'activité de conduite pour les occuper pendant le temps du trajet, un motif sécuritaire peut exiger que le système de communication soit de toute manière installé, le véhicule autonome est communicant de base, autant que ça serve à divertir les passagers			

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 5 1/2

Le passager dort pendant le transport

Conflits et crimes 1 ... +

Aa Impact brut

Sujet Conditions Certitude

Impact brut: Dormir en voiture seul ou à plusieurs ouvre toutes les possibilités propres à un hôtel ambulant. Je l'ai placé dans conflits et crimes car la nuit, il fait noir, toutes les peurs prennent un sens différent. Sur un bateau, on fait des quarts. Dans un train de nuit, on imagine qu'une personnel veille sur le dortoir. J'ai surveillé un internat. Dormir dans l'espace public sans surveillance humaine, c'est s'exposer sans défense au vol, à l'agression, au viol... Dans un registre moins inquiétant on peut se rassurer en pensant au sommeil réparateur pendant un trajet en train de nuit : on économise une nuitée et on arrive reposé. Il devient possible d'habiter très loin de son lieu de travail, en faisant sa nuit ou une partie de sa nuit dans un long trajet. On peut évidemment penser aux amants qui peuvent faire autre chose que dormir. Tout ce qu'un hôtel propose, un habitacle peut le permettre (en version exigüé et mobile). Mais pendant le sommeil en voiture autonome, on est en mouvement et aucune vigie ne guète (on n'est pas dans l'hôtel, on est dehors en fait, comme celui qui plante sa tante dans le recoin d'une ville)

Sujet: Les dormeurs (dont la vie peut s'achever dans une collision), les trains de nuit (qui vont se faire prendre leurs petites parts de marché), les hôteliers, les personnes malveillantes

Conditions: La stratification sociale et les écarts de richesse font qu'il peut à la fois y avoir des personnes fortunées qui se paient des nuits de voiture hôtel et d'autres qui la nuit cherchent par quel moyen il vont s'enrichir avant le levé du jour

Emploi 1 ... +

Aa Impact brut

Sujet Conditions Certitude

Impact brut: On sait que, dans le monde du travail, la question des horaires est cruciale et est un enjeu de luttes entre les acteurs en place. A cet égard, le fait d'occuper une position de force permet soit d'exiger d'autrui des horaires particuliers, soit d'y résister. Dans ce contexte, un ensemble d'éléments constitue des contraintes externes à la relation de travail, comme les horaires des enfants, la nécessité de dormir, le fait de ne pouvoir dormir que chez soi, la nécessité physique de manger, ou encore le fait qu'à certaines heures, les déplacements sont particulièrement malaisés du fait d'embouteillages. Le fait qu'une partie des heures de sommeil puisse prendre place durant un trajet peut avoir pour conséquence de faire sauter un de ces verrous et de permettre d'exiger de travailleurs qu'ils prennent sur leurs heures de sommeil pour se déplacer, avec le risque que ce sommeil soit de moins bonne qualité. Cela pourrait se marquer par des journées commençant plus tôt et/ou se terminant plus tard. Un autre risque corrélé est que des déplacements plus longs soient exigés, ou des déplacements à des heures très défavorables en termes d'embouteillages. Une autre question peut se poser pour les travailleurs du secteur du transport. Pour eux, le fait de conduire un véhicule est une activité rémunérée. Comment sera considéré le fait de dormir durant un trajet? Les travailleurs concernés seront-ils simplement indemnisés comme s'ils effectuaient une "garde"? Leur travail sera-t-il seulement considéré comme consistant en la gestion de la livraison (formalités administratives, déchargement du véhicule) à destination? Dans ce dernier cas, combien de temps devront-ils passer dans leur véhicule pour prester un temps plein?

Sujet: Les travailleurs se rendant sur leur lieu de travail en voiture. Les professionnels du transport routier.

Conditions: Les conditions de l'impact résident avant tout dans la manière dont se déroulera la concertation sociale et dont le législateur redéfinira éventuellement l'horaire de travail et la nature du travail lié au transport routier.

- Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important
- Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique
- Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde
- Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 5 2/2

Le passager dort pendant le transport

Famille 1 ... +

Aa Impact brut ☰ Sujet ☰ Conditions ⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

Multiples situations concernées : vacances et déplacements longs en particulier

○ ○ ○ ▬

Santé et bien-être 1 ... +

Aa Impact brut ☰ Sujet ☰ Conditions ⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

La possibilité de dormir pendant le trajet peut permettre de faire d'un trajet l'occasion d'un repos, plutôt que d'une fatigue. Elle est donc susceptible d'avoir une influence positive sur l'état de santé des personnes.

Les personnes qui se déplaçaient déjà en voiture et vont pouvoir le faire, cette fois en dormant.

Une des conditions est certainement le fait que la confiance dans les dispositifs soit suffisante pour permettre le sommeil.

Une autre condition est que le fait de pouvoir dormir pendant un trajet n'amène pas à programmer des trajets pendant les heures normales de sommeil. Le risque pourrait en être que des personnes, plutôt que de dormir dans de bonnes conditions, chez elles, soient contraintes de dormir dans leur voiture parce qu'il est désormais exigé qu'elles se déplacent plus souvent ou arrivent plus tôt. Dès lors que la possibilité existe, le risque émerge en effet que les personnes qui ne sont pas en mesure de négocier à leur avantage leurs pratiques de mobilité soient requises de passer une partie de leur nuit dans leur véhicule pour satisfaire des demandes qui, auparavant, auraient été irréalistes.

○ ○ ○ ▬

⚡ Intensité de l'impact | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 Occurences de l'impact | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 Portée de l'impact | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 Certitude | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 6

Le passager se déplace sur de longues distances alors qu'il est incapable de conduire

Santé et bien-être 2 ... +			
Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡ ⌚ 👤 💡 Certitude
Possibilité de faire un long trajet au départ de chez soi jusqu'à la destination souhaitée directement (pas de trajets intermédiaires pour se rendre à un autre moyen de transport comme le train par exemple) + possibilité d'emporter plus de bagages + choix des jours/horaires + trajet seul ou avec choix des autres voyageurs (pas comme le train ou avion)	Personne pas en capacité de conduire ou de se déplacer	compatibilité avec autres moyens de transport longues distances (train, avion etc) ?	⦿ ⦿ ⦿ ———
Les personnes qui ne peuvent pas conduire ont davantage de choix pour se déplacer loin.	Personnes à mobilité réduite, jeunes sans permis, etc.	Niveau maximal d'autonomie	⦿ ⦿ ⦿ ———

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 7

Le passager fait une consultation médicale (dans le véhicule)

Santé et bien-être 1 ... +

Aa Impact brut ≡ Sujet ≡ Conditions ⚡ ⌚ ⓘ 💡 Certitude

<p>La tenue de consultations dans un véhicule en marche est déjà possible, pour autant qu'il y ait un chauffeur et que le véhicule soit suffisamment spacieux. De telles consultations n'existent pour ainsi dire pas, du fait qu'elles ne présentent pas d'intérêt réel. Il en va bien entendu autrement d'unités médicales mobiles, qui se déplacent chez les patients pour offrir des consultations à l'arrêt. La tenue d'une consultation dans un véhicule autonome supposerait que l'on trouve avantage à ce qu'une consultation se déroule durant un trajet plutôt qu'à l'arrêt. C'est fort peu probable. Cela étant, les impacts seraient, à mon sens, une diminution de la qualité de la consultation, ne serait-ce que du fait des cahots engendrés par le déplacement et de l'exiguïté des lieux.</p>	<p>Les médecins et leur patients directs.</p>	<p>Il faudrait avant tout une demande pour de telles consultations. On n'en perçoit pas bien l'intérêt. Par exemple, quel pourrait être l'intérêt pour un médecin de se retrouver à la destination choisie par son patient à la fin du trajet? Et, inversement, l'intérêt pour le patient de se trouver à la destination du médecin.</p> <p>S'il s'agit d'une consultation en urgence, on ne comprend pas l'intérêt par rapport à une ambulance ordinaire.</p>	
---	---	--	--

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

⌚ **Occurrences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 8

Le véhicule ne conduit pas le passager au bon endroit

🏠 Changements démographiques 1 ... +

Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
<p>Pour ce problème de la mauvaise destination, je pense à un vieux monsieur qui n'a pas compris que le train se séparant en deux, il se trouvait à Laval et à destination de Rennes et non au Mans. Il ne parlait pas français. La situation se pose comme un risque pour tout humain qui ne comprend pas bien la machine, ou que la machine ne comprend pas bien. Bref, ils ne se comprennent pas. Cela se pose aussi avec le taxi qui ne comprend pas où vous voulez aller. Sauf qu'ici, on ne peut pas aller voir le chef de gare ou se disputer avec le chauffeur du taxi. L'échange par des gestes et des mélanges de langues n'est pas possible avec le véhicule autonome. Et donc se produit le drame : vous n'arrivez pas à l'heure prévue au lieu prévu. La gravité peut être nulle ou cruciale (vous perdez votre emploi, vous loupez l'accouchement, le sacre, la soutenance de thèse...). Ici je n'ai présenter que le cas d'une personne en faiblesse, handicapée par une manque de maîtrise de la langue, de l'interface... mais il peut s'agir de n'importe qui vous avez été anesthésié chez le dentiste et la reconnaissance vocale vous envoie ailleurs. Ou alors la machine bug : vous faites correctement votre job humain d'utilisateur du service qui s'exprime correctement et appuie sur les bons boutons, mais le machin refuse, ils vous emmène ailleurs. Ce problème peut aussi être le résultat d'un acte malveillant (désolé je ne vais pas remplir un autre impact avec le libellé "crimes").</p>	<p>Les personnes livrées au mauvais endroit, ces erreurs de tri</p>	<p>Une longue tradition de loupés techniques et d'interfaces humain-machine qui échouent</p>	🔴	🟡	🟢	🟡

🏠 Santé et bien-être 1 ... +

Aa Impact brut	☰ Sujet	☰ Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
<p>Perte de contrôle sur le trajet, frustration, incompréhension, perte de confiance en ce genre de moyen de déplacement. Risque limité pour un trajet court car potentiellement "rattrapable" mais risque important sur trajet long !</p>	<p>toute personne pouvant se déplacer avec ce genre de moyen</p>	<p>véhicule privé ou partagé (sans moyen de contrôle sur le trajet en cours)</p>	🔴	🟡	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 9

Le passager ne sait pas où il va

Conflits et crimes 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Le système du véhicule est piraté et le véhicule est détourné de sa destination	Tout le monde		🔴	🔵	🟢	🟡

Éducation 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
Se laisser conduire par la voiture sans savoir le trajet pourra modifier les connaissances des conducteurs sur les villes, trajets (plus capable de se repérer, de bien connaître les rues d'une ville etc)	les personnes qui conduisent aujourd'hui	usage privé et partagé	🔴	🔵	🟢	🟡

Identité et héritage culturels 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
L'irruption du GPS dans nos déplacements a entraîné (ou renforcé) une mutation du rapport à l'espace. Plutôt que de "savoir où nous sommes et où nous allons", afin de refaire un trajet de mémoire, soit de faire un trajet avec l'assistance d'une carte, le GPS permet de seulement savoir où nous allons et de confier notre orientation dans l'espace à un dispositif électronique. De ce fait, si on traverse une carte, avec un GPS, on est toujours "ici" (au sens de "vous êtes ici"), c'est-à-dire au centre de l'écran. Nous pouvons nous dispenser de tout effort d'orientation globale pour nous concentrer sur la seule configuration présente des lieux pour nous y repérer. Avec les véhicules automatisés, il devient envisageable de demander à se rendre à un endroit sans plus avoir aucune conscience des lieux par où on passera, ni même de l'endroit où on arrivera. Par exemple, en démarrant d'un parking à un autre, on peut n'avoir aucune conscience des lieux quittés ou gagnés. Dans ce contexte, l'espace perd toute signification et n'est plus qu'un obstacle, ou, ce qui revient au même, une autre manière de mesurer le temps. La mutation entamée avec le GPS serait ici pleinement achevée.	Les usagers de véhicules automatisés.	La simple possibilité de demander à un dispositif à se rendre en un lieu non spécifiquement localisé (le magasin Untel, chez le dr. Untel, etc.)	🔴	🔵	🟢	🟡

Santé et bien-être 1 ... +

Aa Impact brut	Sujet	Conditions	⚡	🕒	👤	💡 Certitude
La possibilité de se déplacer sans se repérer aucunement dans l'espace peut entraîner un sentiment de désorientation et une perte de conscience de sa localisation physique. Or, la conscience de sa localisation peut être considérée comme faisant partie de la conscience de soi. Sans doute des troubles de santé mentale pourraient-ils être associés à de fréquentes expériences de ce type. On peut même se demander si, avec la possibilité d'exécuter nombre d'autres tâches pendant le trajet, il ne serait pas possible que le passager, non seulement ne sache pas où il va, mais ne sache même pas qu'il va, au sens où il pourrait par moments perdre la conscience du fait qu'il se déplace.	les usagers de véhicules automatisés	Le simple usage de véhicules automatisés	🔴	🔵	🟢	🟡

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant

Usage 10

Le passager effectue des tâches personnelles pendant le transport (eg une liste de course)

Famille 1 ... +

Aa Impact brut ≡ Sujet ≡ Conditions ⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

⓪ Ⓛ Ⓜ ———

Transformer un temps de travail contraint en temps personnel utilisé comme on l'entend, passer du subi au choisi, c'est la promesse du véhicule autonome. Ainsi le temps dédié à la conduite pourrait être utilisé à autre chose : lire, regarder un film, lire ses mails, faire une liste de course, jouer à un jeu vidéo, se maquiller, boire, manger... Tout ce qu'un passager fait déjà (dans un train ou une voiture), désormais le conducteur (qui est souvent l'unique occupant du véhicule) pourrait le faire (parfois ils le font déjà, mais là, ils auront le droit de le faire, en sécurité). Tout ce temps libéré peut être un bénéfice considérable pour les personnes pour organiser leur vie, se reposer, se détendre, pour se coordonner avec d'autres. Je l'ai mis dans "famille" car les contraintes de temps des individus deviennent cumulatives lorsqu'elles se combinent avec celles d'autres membres d'un même ménage. Après Hartmut Rosa, on peut difficilement croire qu'il existe réellement des gains de temps. Ce temps sera remobilisé et réaffecté en occupations chronophages (l'éventualité de communiquer ou travailler pendant le trajet feront qu'à la fin, il n'y aura pas plus de sérénité, la journée fera toujours 24h)

Les conducteurs qui décideront de consacrer le temps qu'ils passaient à conduire à faire autre chose (des tâches personnelles ici). Leur entourage si cela les rend plus disponible pour eux (ou plus collant selon la perspective adoptée)

Le véhicule autonome combiné à une société de l'accélération où le temps est occupé toujours plus

Santé et bien-être 1 ... +

Aa Impact brut ≡ Sujet ≡ Conditions ⚡ 🕒 👤 💡 Certitude

⓪ Ⓛ Ⓜ ———

Accélération encore accrue des rythmes de vie (travail dans le véhicule, augmentation du nb de tâches pratiquées au quotidien...)

Tout le monde

⚡ **Intensité de l'impact** | Incidence sur les personnes concernées | Faible → Important

🕒 **Occurences de l'impact** | Probabilité que l'impact survienne, en supposant que l'usage est devenu suffisamment tangible pour les personnes concernées | Rare → Systématique

👤 **Portée de l'impact** | Part des personnes concernées subissant l'impact | Très peu de personnes → Tout le monde

💡 **Certitude** | Auto-évaluation de l'expert | Très incertain → Plutôt confiant